

Relato de um projeto de consultoria à uma empresa de moveis planejados

Report of a consultancy project for a custom furniture company

William Júnio do Carmo¹

Jenifer Mikaelly Alves Câmara²

Pedro Henrique dos Reis Guimarães²

Niraly Gabriele Caetano Assunção³

243

Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo, o levantamento de melhorias após a realização de consultoria em uma empresa de móveis planejados, no intuito de contribuir com sugestões oriundas de diagnósticos, propondo uma evolução de novas habilidades na equipe, direcionada para a liderança, criando uma visão estratégica clara e compartilhada com toda a organização. Como resultado, foram apresentados aos sócios da empresa de móveis planejados Ediones, soluções empresariais, com intervenções em todos os setores de produtos e serviços, focado em uma perspectiva de crescimento e expansão.

Palavras-chave: Consultoria. Diagnósticos. Soluções. Metas. Crescimento.

Abstract: The objective of this research was to survey the improvements after conducting consultancy in a custom furniture company, in order to contribute with suggestions arising from diagnoses, proposing an evolution of new skills in the team, directed towards leadership, creating a strategic vision clear and shared with the entire organization. As a result, the partners of the custom furniture company Ediones were presented with business solutions, with interventions in all sectors of products and services, focused on a perspective of growth and expansion.

Keywords: Consultancy. Diagnostics. Solutions. Goals. Growth.

INTRODUÇÃO

¹ Mestre em Sistemas de Produção em Agropecuária. Professor EBTT. williamjunio@iftm.edu.br

²Discente do curso Superior Bacharelado em Administração. Jenifer.camara@estudante.iftm.edu.br.

² Discente do curso Superior Bacharelado em Administração. Pedro.hg@estudante.iftm.edu.br

³ Discente do curso Superior Bacharelado em Administração. Niraly.assuncao@estudante.iftm.edu.br

Recebido em 01/11/2022

Aprovado em 01/04/2023

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

A pesquisa foi embasada nos conceitos teóricos da administração por Idalberto Chiavenatto, onde é mostrado que as ideias se completam e é necessário compreender os conceitos de eficiência, eficácia, planejamento, organização liderança e controle.

Segundo o referido autor:

(...) A gestão de pessoas nas organizações é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas – empregados, funcionários, recursos humanos ou qualquer denominação utilizada - para alcançar os objetivos organizacionais e individuais. (CHIAVENATTO, 1999, p.211).

244

O projeto nasceu através da participação de alunos pertencentes ao curso superior Bacharelado em Administração do IFTM Campus Paracatu, colaborando com a empresa com os conhecimentos adquiridos no dia a dia do curso e também conhecimentos desenvolvidos no mercado de trabalho, ajudando a empresa com problemas nos processos organizacionais.

A consultoria foi realizada na empresa Moveis Planejados Ediones, localizada em João Pinheiro na Rua Astolfo Moreira, número 1402, bairro Maria José de Paula.

É uma empresa familiar, que atua no mercado há mais 30 anos, fundada pelo ex proprietário Ediones Francisco da Silva e subsequente organizada por três irmãos, atuais proprietários, Rafael Alves da Silva, Luiz Eduardo Alves da Silva e Helen Cassia Alves da Silva.

A marcenaria está localizada em uma avenida de grande movimentação de pessoas e carros, resultando em destaque na visibilidade dos produtos por ela fabricados. Há um espaço para produção de moveis, contando com 5 máquinas de grande porte e também composto por um estoque de volume baixo/médio em quantidade de Mdf, dispondo de escritório amplo e organizado em nossa visita conhecemos o cotidiano e a organização da empresa na parte administrativa, financeira, comercial e na parte de produção e podemos contribuir para o crescimento da organização.

Seu público alvo é a população de Joao Pinheiro e região, assim com uma clientela, em expansão, na cidade de Brasília onde eles vão até a cidade pega as medidas, produz os moveis planejados e entrega moveis com a melhor qualidade.

A empresa foi atendida pela equipe de consultoria formada pelos estudantes de administração do IFTM, sendo eles, Jenifer Mikaelly Alves Câmara, Niraly Gabrielle Caetano Assunção, Pedro Henrique dos Reis Guimarães com o auxílio do professor e coordenador de curso Willian Junior do Carmo, pelo fato de necessitar de mudança internas, fazendo com que o projeto servisse como base de solução de falhas nos processos organizacionais.

A empresa em questão se mostrou adepta ao aderir aos meios de redes sociais, embora não tenham muito conhecimento de marketing, o sócio diretor pretende investir mais nesse quesito. Ao separar as finanças da empresa em uma conta corrente jurídica, o sócio diretor pode ter mais controle de seus gastos pessoais e empresariais, com isso pode investir mais no seu local de trabalho.

Reuniões semanais foram realizadas juntos aos colaboradores Marcos Luiz Aparecido Alves de Lima (auxiliar de montagem e produção), Guilherme Alves Lopes (auxiliar de montagem e produção), Samuel Rodrigues (auxiliar de montagem e produção), Vagner Pereira Veloso (auxiliar de pintura, acabamento e montagem), Rafael Alves (responsável pelo setor comercial e orçamento; controle de entrega dos pedidos e realização da montagem), Luiz Eduardo Alves (auxiliar de montagem), Helen Cássia Alves (engenharia responsável pelo desenho de projeto dos moveis planejados e do setor financeiro), tendo como foco trabalho em equipe e criação de regulamentos para facilitar o desenvolvimento das atividades de cada um dentro da empresas.

Contudo, notamos que a contribuição do projeto de consultoria obteve um resultado consideravelmente positivo, pois houve por parte dos colaboradores, apoio e comprometimento em participar da organização e desenvolvendo da implementação de procedimentos oriundos da realização da consultoria.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, pelo fato de ser explorado e investigado a realidade da empresa, focando nas motivações, atitudes, valores e motivações, que foram interpretadas durante a consultoria (MINAYO, 2012).

Por meio de reuniões, o maior grau qualitativo, oriundo de caráter subjetivo junto aos sócios, teve direcionamento para utilização de teorias da administração, resultando em um prazo de 320 horas de planejamento, sendo implantados objetivos voltados para a ideologia e comportamento da organização.

Esse projeto se justifica pela necessidade de se descobrir como melhorar a empresa fazendo antes um aprofundado diagnóstico organizacional. Pois é justamente esse estudo sobre a atual situação da empresa que vai permitir identificar os problemas.

Conforme Oliveira, (2010, p.74), a consultoria é utilizada como uma atividade sistêmica de auxilio, seja no setor jurídico, finanças, marketing ou em todos os setores da empresa, com

o intuito de sanar falhas em áreas que precisem de ajuda, englobando aspectos como as equipes, prazos, escopo, empresa-cliente e os responsáveis pela gestão da empresa.

Segundo Chiavenato (2004), define-se cultura organizacional como um conjunto com normas e valores que são estabelecidos por todos os funcionários de uma empresa, sendo o reflexo do comportamento existente internamente e para ter conhecimento de uma empresa, primeiro precisa ter conhecimento de sua cultura.

Após o conhecimento da cultura organizacional, uma ferramenta importante para tornar a empresa menos vulnerável a crises internas e externas, é a utilização de um plano de marketing, facilitando prever imprevistos com maior antecedência (KOTLER, 2002, p.125).

Diagnóstico da situação; Planejamento de estratégias e ações para melhoria dos processos; Implementação do plano de negócios, serão apresentados em um relatório e acompanhamento dos resultados por meio de indicadores.

Assim, é preciso otimizar os processos internos e melhorar a gestão da empresa consistindo em promover a otimização dos seus processos internos através de indicadores de desempenho. Avaliar se as metas que foram traçadas estão sendo cumpridas, é o desempenho da equipe está sendo quantificado, quais são os custos fixos e totais, qual é o faturamento bruto e se a empresa está com lucro ou prejuízo, são as ferramentas de gestão para avaliar a realidade da empresa (NEELY, 1995).

Criar um planejamento estratégico que vai definir os objetivos da organização e orientar os colaboradores sobre o que fazer para que se alcance os resultados pretendidos.

Conforme Ross (2002, p.64), saber operacionalizar o fluxo de caixa, visa demonstrar se todas as transações das operações de entrada de caixa estão suficientes para cobrir as saídas diárias de caixa.

Foram realizamos visitas e reuniões com os sócios onde, foram relatadas todas as queixas internas e as formas utilizadas de marketing, facilitando um planejamento, que envolvessem a arte a ser utilizada em redes sociais dos empresários e seus colaboradores.

Cálculos contábeis, como entradas e saídas, despesas diversas, custos e investimentos a curto, médio e longo prazos são estudados para se ter uma visão do lucro final e com um plano de implementação de controle de fluxo de caixa, facilita a captura de todos os registros de valores para minimizar alterações que prejudiquem o saldo do caixa da empresa (SÁ, 2012, p.11).

Dessa forma, foram desenvolvidos cursos para aumentar as habilidades na equipe, acelerando a evolução contínua dos negócios e treinamentos de liderança, de forma a criar uma visão estratégica clara e compartilhada com toda a organização.

Baseado nesses requisitos, os objetivos do projeto se dividiram em:

- Visitas e reuniões com os sócios;
- Planejamento de marketing com artes nas redes sociais;
- Calcular o capital social da empresa, as despesas, os custos, os investimentos no levantamento dos lucros;
- Reuniões com os colaboradores, apontando possíveis falhas e como eles poderiam resolver.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Houve a colaboração dos funcionários da empresa, Marcos Luiz, Guilherme, Samuel, Wagner, Rafael, Luiz Eduardo, Helen Cássia, que participavam assiduamente nas reuniões, realizadas nas sextas-feiras.

Focado em conhecimentos teóricos e também conhecimentos desenvolvidos na prática do mercado de trabalho, foram criados, um organograma da empresa com cargos e funções, um fluxograma com todos os processos de produção da empresa e uma planilha de pedidos, prazos, valores, receita e despesa, de forma a ter um controle centralizado e organizado da movimentação da empresa pelos sócios, resultando em controle de estoque, entregas e consequentemente crescimento nas vendas.

Para facilitar o entendimento da consultoria, foram seguidos os passos abaixo:

Figura 01 – Passo a passo de uma consultoria. Fonte: Pesquisador.

A empresa em questão se mostrou adepta ao aderir as propostas de utilizar os meios de redes sociais, embora não tenham muito conhecimento de marketing, o sócio diretor pretende investir mais nesse setor.

Abaixo fotos com os resultados oriundos da proposta de consultoria:

Figura 02 – Escritório e fábrica. Fonte: pesquisador.

Figura 03 – Fachada da empresa. Fonte: Pesquisador.

Figura 04 – Cozinha planejada. Fonte: Pesquisador.

Ao separar as finanças da empresa em uma conta corrente jurídica, o sócio diretor soube ter mais controle de seus gastos pessoais e empresariais, com isso, investiu mais em sua

empresa. As reuniões com os colaboradores apresentaram mais motivações e rendimento de suas produções, gerando um local bom para se trabalhar e propenso a amizades. Contudo, foi notado que a contribuição do projeto, durante o período de consultoria na empresa, obteve um resultado positivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empresa Moveis Planejados Ediones é uma empresa de pequeno porte que atua no ramo de moveis planejados, com moveis fabricados sob medida, atendendo a demanda de cada cliente e fabricando em alta qualidade em MDF.

Após a realização da consultoria, a responsabilidade dos sócios da empresa foi dividida, sendo o Rafael responsável pelo atendimento ao cliente e realizar orçamentos. O sócio Luiz Eduardo Alves ficou responsável pela produção e fabricação dos moveis e por toda equipe de produção e a sócia Helen Cassia Alves da Silva, ficou responsável pela parte financeira e administrativa da organização.

Através desta consultoria ajudamos a empresa a melhorar o marketing e os sócios entenderem a importância de ter sua marca trazendo novidade e inovação no mercado, através disso os sócios continuam a movimentação em suas redes sociais. Ademais contribuimos para a criação de planilhas para ter controle do fluxo de caixa, entradas e saídas. Além disso sugerimos reuniões com todos os funcionários, que obteve aproximação entre gestores e colaboradores, feedback, momento de evidencia a importância de cada colaborador e uma melhoria no ambiente organizacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHIAVENATO, I. **Administração nos novos tempos**. 2 ed. Rio de Janeiro: Campos, 1999.

KOTLER, P. **Administração de Marketing**. 14 ed. São Paulo: Person. 2012.

MINAYO, M. C. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, 17(3), 621-626. 2012.

NEELY, A.; GREGORY, M. Performance measurement system design: A literature review and research agenda. **International Journal of Operations & Producty Management**, v. 25, Nº 12, 2005. Disponível em: <https://www.ie.bilkent.edu.tr/~ie102/wp-content/uploads/2017/02/Neely-et-al2005.pdf> . Acesso em: 09 nov. 2022.

OLIVEIRA, D. D. P. R. **Manual de Consultoria:** conceitos, metodologia, práticas. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010.

ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JORDAN, B. D. **Princípios de Administração Financeira.** 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

SÁ, C. A. **Fluxo de Caixa:** A visão da tesouraria e da controladoria. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012.